

**MALAYZIYADA ISLOMIY TURIZM RIVOJLANISHINING
ASOSIY XUSUSIYATLARI**

Tillayeva Oltinoy Baxtiyorovna

Ilmiy rahbar: phd.

Qodirova Z. A

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7107656>

Annotatsiya

Ushbu maqolada Malayziya Islomiy turizmining ravnaq topish xususiyatlari yoritib berilgan. Shuningdek, Islomiy turizmning aynan Malayziyada rivojlanishining asosiy sabab va oqibatlari, rivojlanish xususiyatlari hamda tendensiyalari tahlil qilib berilgan.

Kalit so'zlar: Islomiy moda festivali, Halol oziq-ovqat ko'rgazmasi, Islomiy turizm konferensiyasi, masjidlar, diniy qadamjo, ibodat, halol oziq-ovqat restorani, halol-do'st ekotizimi, turistik destinatsiya.

Annotation

This article highlights the features of the prosperity of Islamic tourism in Malaysia. Also, the main reasons and consequences of the development of Islamic tourism in Malaysia, features of development and trends are analyzed.

Key words: Islamic Fashion Festival, Halal Food Gallery, Islamic tourism conference, mosques, religious place, praying, halal food restaurant, halal-friendly ecosystem, tourist destination.

Kirish

Malayziya Osiyoning janubiy-sharqiy mintaqasida joylashgan mamlakat bo'lib, islomiy turizmning rivojlanishiga qaratilgan imkoniyatlarni ishlab chiqish va topish bo'yicha eng faol mamlakatdir. Malayziya islomiy turizmni rivojlantirishga ko'proq e'tibor qaratish bilan bir o'rinda Islom hamkorlik tashkilotining Xalqaro Islom konferensiyasi hamda ko'rgazmasini tashkil etish tashabbusini o'z zimmasiga oldi. Bundan tashqari, Malayziya islomiy hayot tarzini qo'llab quvvatlashga yo'naltirilgan mahsulot hamda xizmatlar sifatini ya'nada takomillashtirish maqsadida qator islomiy tadbirlarning tashkilotchisiga aylandi, ularga: Islomiy moda festivali, Halol oziq-ovqat ko'rgazmasi, Islomiy turizm konferensiyalari (Islomiy turizm hududiy seminar) hamda Islomiy turizm markazi va Turizm vazirligi tomonidan tashkil qilingan Xalqaro Islomiy turizm Mart kengashi kabilarni misol qilish mumkin. Ushbu sa'y harakatlarning natijasida bugungi kunga kelib Malayziyani dunyoda islomiy turizmni o'ziga xos tarzda shakllantirgan mamlakat deya e'tirof etish mumkin.

1985 yil Malayziyada sayyohlik sohasini tashkil etish hamda rivojlantirish uchun Turizm Departamenti tashkil etildi. 1970 yildan beri Malayziya asosan sanoatni samarali rivojlantirishga qaratilgan boshlang'ich sohalarni tashkil etishga e'tibor qaratib keldi. 1980-yillardagi iqtisodiy tanazzuldan keyin hukumatning uzoq muddatli iqtisodiy rivojlanishi uchun yordam beradigan yangi sanoatni topish zaruriy masala bo'lib qoldi. Ushbu keskin vaziyatda turizm sohasi yuqori daromadga hissa qo'shadigan yangi soha deb tan olindi.

1987 yilda esa Madaniyat, san'at va turizm vazirligi tashkil etildi. Ushbu vazirlikning tashkil etilishidagi asosiy ko'zlangan maqsad mamlakatda turizm salohiyati va imkoniyatlarini ishlab chiqish va rivojlantirish istiqbollari yaratish edi. Malayziyada turizmga bo'lgan talabning ortib borishi bilan ushbu vazirlikning ish faoliyatidagi vazifalari ham kengayib bordi. Bu esa, 2004 yilda vazirlikning ikkiga bo'linishiga turtki bo'ldi, ya'ni, biri San'at va madaniyat vazirligi, ikkinchisi Turizm vazirligi. Turizm vazirligining yuzaga kelishi Malayziya turizm infratuzilmasining ishlab chiqilishiga sabab bo'ldi.

Malayziyada islomiy turizmning aynan boshqa turizm turlaridan farqi, u o'zining qator talablari bilan ajralib turadi. Ya'ni ushbu tur yo'nalishini yo'lga qo'yishda ba'zi qoidalarga rioya qilish lozim. Mamlakatda islomiy turizmni shakllantirishda amalga oshirilishi zaruriy bo'lgan ko'rsatmalar quyidagilar:

- Halollikni ta'minlash: musulmon sayyoh uchun taqdim etilgan barcha mahsulotlar va xizmatlar islomiy tamoyillarga muvofiq ekanligini ta'minlash uchun zarur choralarni ko'rish;
- Xodimlarni tayyorlash: barcha hodimlarga islomiy qadriyatlar, ta'limotlar to'g'risida ko'rsatmalar berish, tushuntirish hamda o'rgatish;
- Qulaylikni yo'lga qo'yish: masjidlar, diniy qadamjolarining joylashuvi, ibodat qilish tomonlarini, halol oziq-ovqat restoranlari va boshqa tegishli xizmatlarni ko'rsatadigan dasturlarni ishlab chiqish;
- Xilma-xillikka e'tibor berish: turistik markaz bozorlari islom madaniyatidan kelib chiqqan holda har bir sayyohning xohishiga ko'ra turfa xil xizmatlarni taklif qila olishi zarur, masalan, sovg'alarning islomiy madaniyatga mos tarzda o'ratib berilishi;
- Turar joy masalasi: har bir xonada qibla tomonni ko'rsatilishi va jamoat namozini ta'minlaydigan darajada jihozlanishi kabilar;
- Ovqatning halolligi haqida ma'lumot: Halol oziq-ovqat masalasi musulmon sayohatchilari uchun eng muhim tashvishlardan biri ekanligini inobatga olish kerak. Halol oziq-ovqat uchun tegishli sertifikatning mavjud bo'lishi lozim;

- Shaxsiyat masalasi: Ayollar va erkaklar uchun alohida suzish havzalari hamda spalarning mavjudligi va ulardagi hodimlarning ham shunga ko'ra joylashtirilganligi;
- Xodimlar uchun tegishli kiyim kodi: mehmonxonalarda xizmat ko'rsatadigan xodimlar uchun tegishli kiyim kodini ishlab chiqish;
- Muvofiq marketing strategiyalari: islomiy sayyohlik mahsulotlari va xizmatlarini reklama qilishda islom ta'limotlari va axloqiga mos ravishda munosib marketing strategiyasini ishlab chiqish va qo'llash .

Islomiy turizm - Malayziya iqtisodiyotining asosiy qismi hisoblanadi, shu boisdan Turizm vazirligi islom turizmini targ'ib qilish uchun Malayziya Islom taraqqiyoti bo'limini tashkil qildi. Malayziyaga kelgan sayyohlarning asosiy qismi Xitoy va Osiyo -Tinch okeani mamlakatlaridan keladi. Biroq, hukumat IHTning ko'plab mamlakatlari uchun viza cheklovlarini yengillashtirib, MENA bozorini ishonchli halol oziq-ovqat ta'minoti, oilaviy hamda do'stona o'yin-kulgi va atrof-muhitga ega ekzotik, ammo "musulmonlar uchun qulay" manzil sifatida belgilash orqali o'z imkoniyatlarini kengaytirmoqda.

2013 yilda Khan tomonidan Malayziyada o'tkazilgan izlanish shuni ko'rsatdiki Malayziya endi musulmon sayyohlarni istagancha qabul qila oladi . Malayziyani bu salohiyatga erishishida qator omillar hamda sabablar mavjud. Islom sayyohlarining katta qiziqishlariga sabab bo'layotgan Malayziya islomiy turizmida quyidagi jihatlar mujassamlashgan:

- Turistik destinatsiya manzarasi - turistlarda qoniqish hamda ya'na qaytib kelishlari uchun muhim ahamiyat kasb etuvchi omildir. Kuchli taassurot raqobatchilararo raqobatbardosh bo'lishlikni ham ta'minlaydi. Agar turistik destinatsiya to'g'ri boshqaruvga asoslangan bo'lsa, bu hududning xaridorlar soni oshib boraveradi.
- Diniy motivatsiya – musulmon sayyohlari uchun hal qiluvchi omil vazifasini bajaradi. Muqaddas qadamjolariga tashrif buyurish nafaqat sayyohlarga ruhiy va ma'naviy yengillik beradi, balki islom tarixi haqida ko'proq ma'lumot olish imkonini ham yaratadi.
- Xizmat sifatligi – bugungi kun sayyohlari hamda biznesning asosiy talabi hisoblanadi. Turizm sanoati rivoji uchun eng muhim jihat bu aynan sayyoh qoniqishi va hududning ishonchliligidir. Shubhasiz, xizmat qanchalik sifatli va bardavom bo'lsa, sayyohda qoniqish shu qadar yuqori bo'ladi.

Foydalanilgan Adabiyotlar ro'yhati:

1. Regional Seminar on Islamic Tourism (ReSIT, 2012). Hotel Seri Malaysia, Kangar, Perlis, Malaysia. 18th-19th June 2012. – P. 44.

2. Khan, A. H., Haque, A., & Rahman, M. S. What Makes Tourists Satisfied? An Empirical Study on Malaysian Islamic Tourist Destination. – M., 2013. – P. 1637.
3. New directions in the tourism sector: islamic tourism in the oic countries. – M., 2012. – P. 12.
4. World Islamic Tourism Mart Conference. PWTC, Kuala Lumpur, Malaysia. 31st May 2012. – P. 53.
5. Yusof Ismail. Mengurus Secara Islam: Model Prinsip-prinsip Pengurusan Islam Bagi Individu & Organisasi. Motivasi Kerja dan Pembentukan Jiwa Dalam Islam. – In., 1991. – P. 174.

